

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA: Um mapeamento das dissertações produzidas entre 2012 e 2025 nos programas de pós-graduação stricto sensu de Minas Gerais

Geovana Ribeiro Santiago
Universidade Federal de Minas Gerais
geovanasantiagoufmg@gmail.com

Warley Machado Correia
Universidade Federal de Minas Gerais
warleymachadocorreia@gmail.com

Resumo: Esta pesquisa, em desenvolvimento no Centro Pedagógico (CP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), está inserida na área da Educação Matemática, com foco no ensino da Educação Financeira. Este trabalho tem como finalidade contribuir para o fortalecimento da temática no ambiente escolar, apresentando um panorama do que já foi produzido sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa vinculada a um projeto de iniciação científica que propõe identificar os elementos estruturantes adotados nas dissertações produzidas no estado de Minas Gerais no período de 2012 a 2025. O objetivo é identificar práticas pedagógicas, metodologias e referenciais teóricos utilizados em experiências educacionais voltadas à temática, especialmente aquelas aplicadas em contextos escolares. Nesse sentido, busca-se compreender como a Educação Financeira tem sido abordada nas dissertações, identificando tendências, desafios e contribuições para o cotidiano escolar. Como resultado, pretende-se organizar um portfólio com materiais didáticos e propostas educativas para apoiar professores da rede básica.

Palavras-chave: Educação Financeira; Práticas escolares; Dissertações; Estado da Arte.

1. Introdução

Nos últimos anos, a importância de ensinar a lidar com dinheiro desde os primeiros anos escolares tem ganhado destaque nas discussões educacionais. A instabilidade financeira que afeta grande parte da população brasileira revela urgência de promover uma

formação que contemple o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão consciente de recursos. Acreditamos que é papel da escola abordar temas como orçamento, consumo consciente, a importância do dinheiro, empreendedorismo, orçamento pessoal e investimentos. De acordo com Soares e Lopes (2021), a ausência de educação financeira desde a infância pode contribuir para a reprodução de ciclos de endividamento e exclusão social. Nesse contexto, a Educação Financeira passou a ser incorporada ao currículo escolar, impulsionada por programas nacionais e pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que reconhece sua importância para a formação integral dos estudantes.

O presente trabalho, em estágio inicial, tem como foco o levantamento e análise de dissertações produzidas nos programas de mestrado do estado de Minas Gerais que tratam dessa temática. Busca-se compreender de que forma a Educação Financeira está sendo abordada na produção acadêmica regional, com especial atenção às práticas escolares. O levantamento procura identificar os temas mais recorrentes, os níveis de ensino mais contemplados, a distribuição geográfica das pesquisas, os métodos de pesquisa utilizados pelos autores e referências utilizados, bem como possíveis lacunas existentes. Para identificação sistemática dos elementos presentes nas dissertações e teses, adotamos as orientações de Fiorentini e Lorenzato (2012). Assim, inicialmente, foram coletados dados relativos a título do trabalho, autor, programa de pós-graduação e ano de conclusão.

Além do foco na Educação Financeira como conteúdo curricular, é importante destacar que as práticas pedagógicas identificadas nas dissertações frequentemente mobilizam múltiplas linguagens para a comunicação matemática, como gráficos, tabelas, planilhas, textos explicativos, histórias em quadrinhos e recursos digitais. Essas práticas permitem que os estudantes leiam, interpretem e produzam registros matemáticos em diferentes formatos, favorecendo o desenvolvimento de competências de leitura e escrita na Matemática. Nesse sentido, a Educação Financeira torna-se um contexto potente para promover interações entre os campos da Matemática e da Linguagem, ampliando as possibilidades de expressão e compreensão de conceitos matemáticos.

Para Ferreira (2010), a escolha por realizar uma pesquisa do tipo “Estado da Arte” justifica-se pela necessidade de mapear o conhecimento já produzido, subsidiando novas

pesquisas e possibilitando uma ampliação do acesso dos demais agentes da educação a práticas já sistematizadas no meio acadêmico.

Embora a Educação Financeira seja uma temática que vem ganhando espaço, ainda há carência de estudos organizados que articulem pesquisa, formação docente e aplicação em sala de aula, em especial no contexto mineiro. Por isso, esse estudo pode colaborar com outros educadores que desejam abordar a temática em sala de aula ou pesquisar o tema.

2. Objetivo

Este estudo tem como objetivo oferecer uma visão geral sobre as produções acadêmicas relacionadas à Educação Financeira na Educação Básica, com um foco especial nas práticas escolares no Ensino Fundamental. Para isso, nossa análise se concentrou em trabalhos produzidos nos programas de Pós-Graduação do Estado de Minas Gerais, especialmente nas áreas de Educação e Educação Matemática. Com esse levantamento, queremos reunir informações, materiais e metodologias que possam ajudar os professores no trabalho docente em diferentes contextos educativos.

Entre os objetivos específicos, destacam-se:

- Localizar dissertações que abordam a Educação Financeira no contexto escolar mineiro;
- Identificar os principais enfoques metodológicos e teóricos utilizados;
- Sistematizar os recursos pedagógicos propostos nas pesquisas;
- Organizar um portfólio acessível a professores.

Nossa intenção é que esse material contribua para a valorização da Educação Financeira como dimensão importante da formação cidadã e que possa promover práticas pedagógicas que articulem não apenas a teoria, mas sim vivências e criticidades relacionadas ao cotidiano.

3. Descrição e análise da experiência

O trabalho aqui apresentado ocorre no âmbito de uma iniciação científica desenvolvida no Centro Pedagógico (CP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A proposta surgiu do interesse do professor pesquisador na temática, por perceber a necessidade de compreender como a Educação Financeira tem sido abordada nas produções acadêmicas vinculadas a mestrados em Educação e Ensino de Matemática.

O primeiro passo foi realizar um levantamento de dissertações defendidas entre os anos de 2012 e 2025, disponíveis em repositórios institucionais de universidades públicas e privadas mineiras. Foram identificadas 58 dissertações, com maior concentração nos anos de 2014, 2019 e 2023.

A análise evidenciou que o foco das dissertações está predominantemente voltado para práticas escolares, especialmente no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A maioria das produções investiga e propõe metodologias de ensino, como sequências didáticas, jogos educativos, simulações de situações financeiras cotidianas e materiais adaptados que facilitam a abordagem da temática em sala de aula.

Muitas dessas dissertações resultaram na criação de produtos educacionais, como tabuleiros, vídeos, planos de aula, aplicativos, histórias em quadrinhos e cadernos de atividades. Esses produtos, em geral, são acompanhados de relatos de aplicação e análise qualitativa dos impactos observados. Para Santos e Rodrigues (2022), a produção de materiais didáticos contextualizados constitui uma estratégia importante para que o ensino da Educação Financeira se torne mais significativo aos estudantes.

Observou-se também que as propostas analisadas demandam dos estudantes não apenas a compreensão de conceitos financeiros, mas a capacidade de registrar, comunicar e interpretar informações matemáticas de diferentes maneiras. Gráficos de evolução de valores, diagramas de fluxo de dinheiro, textos argumentativos sobre consumo consciente e representações visuais de orçamentos familiares são exemplos de registros que integram linguagem verbal, simbólica e visual. Essa multiplicidade de formas de representação

matemática é fundamental para a construção de significados e para a aprendizagem efetiva, pois amplia as oportunidades de articulação entre leitura, escrita e raciocínio matemático

Embora algumas dissertações mencionem a BNCC como justificativa para a inclusão da Educação Financeira nas escolas, o debate sobre políticas públicas é, em grande parte superficial e pouco aprofundado. A maior parte dos estudos concentra-se no desenvolvimento e avaliação de práticas pedagógicas voltadas para a Educação Financeira, priorizando os aspectos práticos do ensino.

Com o objetivo de ilustrar visualmente os dados levantados até o momento, foram elaborados gráficos que sintetizam os principais resultados quanto ao número de dissertações produzida no período, as palavras chaves mais recorrentes e à distribuição geográfica das pesquisas.

Fonte: Elaborado pelos autores

O levantamento da produção acadêmica referente a dissertações defendidas com a temática Educação Financeira, demonstra oscilações significativas na quantidade de trabalhos desenvolvidos no período de 2012 a 2025. Existem diversos fatores que podem

estar relacionados a essa oscilação, que ainda não conseguimos identificar. Contudo é importante destacar que um dos principais marcos foi inserção da Educação Financeira como tema transversal na BNCC, aprovada em 2017. Acreditamos que este ponto pode ter incentivado pesquisadores e educadores a aprofundarem estudos na área. Além disso, iniciativas como a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), lançada pelo governo federal em 2010 e fortalecida nos anos seguintes, contribuíram para a ampliação do debate e da produção acadêmica sobre o tema (BRASIL, 2010).

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise das palavras-chave permite compreender que a produção acadêmica sobre Educação Financeira tem se caracterizado por uma abordagem interdisciplinar, contextualizada e crítica, dialogando com o campo da Educação Matemática. Importante destacar as expressões como “produção de significados”, “educação matemática crítica” e “letramento financeiro” que apontam para um amadurecimento teórico da área, que busca superar uma abordagem meramente técnica e instrumental do ensino financeiro, promovendo uma formação cidadã mais ampla.

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise da distribuição das dissertações evidencia o papel de universidades como UFJF e a UFMG na liderança da produção sobre Educação Financeira em Minas Gerais. As demais instituições contribuem para o avanço do tema no estado. Contudo o cenário apresentado indica a necessidade de políticas de incentivo à pesquisa voltadas para o fortalecimento do estudo do tema.

4. Considerações finais

A pesquisa em andamento aponta para a potência transformadora de práticas pedagógicas voltadas à Educação Financeira, sobretudo quando construídas a partir da realidade dos estudantes e articuladas com os conteúdos curriculares. A análise da produção das dissertações mineiras revela não apenas o crescimento do interesse acadêmico pelo tema, mas também os desafios ainda presentes para sua consolidação como campo de pesquisa e prática pedagógica.

Além de contribuir para o fortalecimento da Educação Financeira como temática relevante na formação cidadã, este mapeamento evidencia que a abordagem do tema em contexto escolar favorece práticas de leitura e escrita em Educação Matemática. Os registros produzidos pelos estudantes — gráficos, tabelas ou textos explicativos — configuram-se como recursos de comunicação matemática que integram diferentes linguagens e ampliam as formas de expressão e compreensão. Assim, a Educação Financeira, quando articulada de maneira crítica e contextualizada, constitui-se não apenas como um campo de ensino de conteúdos, mas também como um espaço de desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas fundamentais.

Nesse cenário, a sistematização das propostas em um portfólio digital tem potencial de funcionar como elo entre universidade e escola, democratizando o acesso ao conhecimento produzido na pós-graduação e incentivando sua aplicação na Educação Básica. Para que essa temática contribua efetivamente para a formação integral dos estudantes, é essencial valorizá-la como componente fundamental da formação escolar, fortalecendo parcerias institucionais e criando políticas de suporte pedagógico e institucional que sustentem sua implementação.

Referências

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 2 jul. 2025.

IBICT. *Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2025. Disponível em: <https://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 2 jul. 2025.

BRASIL. *Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Catálogo de Teses e Dissertações*. Brasília: CAPES, 2025. Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 2 jul. 2025.

FERREIRA, N. S. C. *Estado da Arte: reflexões sobre sua construção*. Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 257–272, 2010.

SOARES, A.; LOPES, M. *Educação financeira para a vida: reflexões sobre o cotidiano*. São Paulo: Contexto, 2021.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

SANTOS, L; RODRIGUES, F. *Metodologias ativas e educação financeira: experiências no ensino fundamental*. Curitiba: Appris, 2022.

FIorentini, D.; LOrenzato, S. *Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos*. 3. Ed. Campinas: Autores Associados, 2012.